

Facteurs environnementaux et problèmes sanitaires a Ayame (sud-est de la cote d'ivoire)

Environmental factors and health problems in Ayame (southeast of Cote d'Ivoire)

TAPE Sophie Pulchérie

Université Peleforo Gon Coulibaly

Korhogo (Côte d'Ivoire)

BP 1328 Korhogo

E-mail: pultap78@yahoo.fr

DOI : [10.5281/zenodo.8256361](https://doi.org/10.5281/zenodo.8256361)

Résumé

La nature de l'environnement approprié par les communautés humaines induit quelquefois des impacts sur la santé des populations. C'est notamment le cas des localités lacustres ou situées en bordure des cours d'eau, des forêts ou dans les forêts et qui ont été pendant longtemps affectées par des pathologies comme la maladie du sommeil ou la cécité des rivières. Ayamé, ville localisée au Sud-est de la Côte d'Ivoire, connaît cette réalité. Cette étude a pour objectif d'analyser l'impact des facteurs environnementaux sur la santé des populations d'Ayamé. L'approche méthodologique s'est fondée d'abord sur l'inventaire et l'analyse des données épidémiologiques de l'hôpital général et des données pluviométriques de la SODEXAM de l'aire d'étude en 2021. Il y a eu, ensuite, l'observation directe qui a abouti sur les enquêtes de terrain. Les résultats ont révélé l'existence d'affections liées aux facteurs environnementaux, notamment le paludisme (74%), les bronchites (6%) et l'anémie (9%). Ces pathologies sont inégalement réparties sur l'espace urbain avec une prédominance dans les 3 quartiers les plus exposés,

250

notamment Ndouba-nguessanbo, Ndouba-nguessanbo extension et Ekobo. Les déterminants de l'enracinement de ces pathologies émanent de l'environnement, à savoir la proximité de la forêt, la complexité du site, l'abondance des précipitations avoisinant les 1700mm, de la mauvaise gestion du cadre de vie, l'irrégularité dans l'enlèvement des ordures ménagères et la présence du lac d'Ayamé et de la rivière Ano-Assué dans la ville.

Mots-clés : Côte d'Ivoire, Ayamé, Facteurs environnementaux, Pathologies, Problèmes sanitaires.

Abstract

The nature of the environment appropriated by human communities sometimes induces impacts on the health of populations. This is particularly the case of localities located on the lake or on the edge of rivers, forests or in forests and which have for a long time been affected by pathologies such as sleeping sickness or river blindness. Ayamé, a town located in the south-east of Côte d'Ivoire, knows this reality. This study aims to analyze the impact of environmental factors on the health of Ayame populations. The methodological approach was first based on the inventory and analysis of epidemiological data from the general hospital and rainfall data from SODEXAM in the study area in 2021. Then there was, direct observation which led to field surveys. The results revealed the existence of conditions related to environmental factors, including malaria (74%), bronchitis (6%) and anemia (9%). These pathologies are unequally distributed over the urban space with a predominance in the 3 most exposed districts, in particular Ndouba-nguessanbo, Ndouba-nguessanbo extension and Ekobo. The determinants of the rooting of these pathologies emanate from the environment, namely the proximity of the forest, the complexity of the site, the abundance of precipitation around 1700mm, poor management of the living environment, the irregularity in the removal of household waste and the presence of Lake Bia and the Ano-Assué River in the city.

Keywords : Côte d'Ivoire, Ayamé, Environmental factors, Pathologies, Health issues.

INTRODUCTION

Le taux de croissance urbain des pays africains estimé aujourd'hui à 5.2% est largement supérieur à celui des pays industrialisés qui est de 0.8%. Ce boom urbain coïncide avec une démographie galopante. Cette urbanisation

mal maîtrisée génère de manière croissante des besoins en matière de logement décent, d'accès à l'eau potable, à l'assainissement, aux soins de santé, etc. Par conséquent, avec la croissance non planifiée des villes africaines, la maîtrise de la qualité de l'environnement devient un enjeu majeur de santé publique (OMS, 1994, p. 19). L'environnement désigne l'ensemble des éléments naturels et artificiels au sein desquels se déroule la vie humaine (K. S. DIOBO, 2012 p. 35). En effet, la croissance démographique et la révolution industrielle ont engendré des problèmes environnementaux qui impactent la santé des populations. Par conséquent, l'environnement dans lequel l'homme vit à une grande influence sur sa santé (S. P. TAPE, 2019 p. 427). L'existence d'une hygiène défectueuse dans nombre d'espaces urbains offre des conditions favorables au développement de germes pathogènes responsables de nombreuses maladies. Ainsi, ces risques sanitaires sont liés à l'insalubrité ambiante résultant des conditions d'habitats précaires et de la mauvaise gestion des déchets urbains. Les maladies en rapport avec le milieu environnant deviennent plus nombreuses et surtout dans les villes des pays en développement (k. S. DIOBO et S. P. TAPE, 2018 p. 202). C'est le cas d'Ayamé, localité urbaine située au Sud-Est de la Côte d'Ivoire. En effet, le relief de l'aire d'étude est très accidenté en raison de la présence de collines et de vallées. Aussi, l'héritage d'une zone marécageuse et de forêt, ajoutées à la densité du réseau hydrographique et à l'existence de pluies extrêmes ont-ils indéniablement contribué à la vulnérabilité de cet espace lacustre. Il devient ainsi un gîte potentiel d'agents pathogènes (k. S. DIOBO et S. p. TAPE, 2018 p209). Quel est donc l'impact d'un pareil environnement dans la distribution spatiale des pathologies à Ayamé. La présente étude a pour objectif d'analyser l'impact des facteurs environnementaux dans la répartition spatiale des maladies à Ayamé. Il s'est agi d'identifier les affections et ensuite d'analyser les déterminants environnementaux et leur impact dans la répartition des pathologies identifiées.

CADRE METHODOLOGIQUE ET GEOGRAPHIQUE

1. Cadre méthodologique

La constitution d'une base documentaire a été possible grâce à l'analyse des données épidémiologiques de l'hôpital d'Ayamé de 2021. Le dépouillement de ces informations a permis de dénombrer l'effectif total de la population traitée et les pathologies prédominantes dans la localité au cours de ladite année. Par ailleurs, les données pluviométriques obtenues à la Sodexam

ont concouru à la connaissance des différents régimes pluviométriques de la ville et d'en dégager les tendances. Par la suite, il s'est agi de mettre en relation ces tendances pluviométriques avec les affections dominantes par saison.

Le traitement statistique des données épidémiologiques a contribué à la réalisation des histogrammes des affections par année tandis que celui des données pluviométriques a conduit à l'élaboration de courbes évolutives. Quant aux enquêtes de terrain, elles ont été effectuées pendant les deux dernières semaines du mois d'août 2022 dans l'aire d'étude (figure 1). Un questionnaire d'enquête a été administré à 10 agents de l'hôpital général d'Ayamé. Les données recueillies auprès de ces 10 personnes exerçant dans le domaine sanitaire nous ont renseigné sur l'existence des affections dévoilées par les données épidémiologiques, sur les causes de ces affections et sur leur distribution spatiale. En outre, un échantillon de 65 personnes a été fait sur la base du choix raisonné à partir des critères d'ancienneté (au moins trois ans), de statut professionnel et de l'âge (au moins 18 ans). Sur l'ensemble de ces enquêtés, 8 personnes ont été interrogées dans l'enceinte de l'hôpital. Ce sont les 3 patients hospitalisés et leurs parents au nombre de 5. La répartition par quartier des 57 individus restants, s'est faite sur la base de 5 enquêtés pour les quartiers Ndouba-nguessanbo, Habitat, Résidentiel et Dioulabougou. En outre, dans les quartiers Commerce et extension, Ekobo et extension, Djandjiboka et Ndouba-nguessanbo extension, ce sont 08 personnes qui ont été interrogées dans chacun d'eux. Le nombre relativement élevé des enquêtés dans les derniers quartiers s'explique par la proximité de ces quartiers de la rivière Ano-Assué et du lac Bia ; et la présence de nombreux marécages. Il s'agit donc d'unités spatiales exposées à de véritables problèmes environnementaux. L'ensemble des personnes a été interviewé à partir des critères ci-dessus indiqués et par le biais d'un magnétophone. Les informations collectées sont relatives aux causes du problème d'assainissement dans les quartiers insalubres, aux conséquences des pluies extrêmes mises en lien avec le manque d'ouvrages d'assainissement dans ces quartiers et à la politique de salubrité de la municipalité.

L'observation directe a, enfin, constitué la dernière étape qui a consisté à confronter toutes les données recueillies à la réalité du terrain. L'outil utilisé est un appareil photo (Redmi Note 11 Pro 5G) qui a servi à la prise de vues d'images illustratives de l'étude.

2. Cadre géographique

Ayamé est située à près de 137 km de la capitale économique Abidjan et à 3h15 min par voie bitumée. Erigée en commune depuis 1986, sa population communale est de 28 272 habitants (RGPH, 2021). Les activités économiques de la ville sont aujourd'hui la pêche en raison de la présence du lac artificiel Bia réalisé sur le fleuve côtier LaBia, l'agriculture à cause de la présence de la forêt et le commerce. L'aire d'étude (figure 1) a aussi hérité d'un relief très accidenté, avec la présence de nombreuses vallées qui rendent, par endroit, l'espace insalubre. La ville bénéficie également d'abondantes précipitations avoisinant la moyenne de 1700 mm/an avec une température de 26.5°C.

Figure 1- Localisation de la ville d'Ayamé

RESULTATS

1. L'identification des pathologies de la ville d'Ayamé

L'espace urbain d'Ayamé se caractérise par 3 principales pathologies : le paludisme, l'anémie et la bronchite, comme l'atteste la figure 2. En effet, selon les données recueillies, le paludisme est l'affection qui occupe la première place. Elle a représenté 74% de l'ensemble des consultations dans la ville durant l'année 2021 et demeure en croissance permanente. Cette situation dénote l'enracinement des agents pathogènes dans l'aire d'étude. Ce fait indique donc qu'il existe des conditions favorables qui concourent à la multiplication des vecteurs de transmission. Quant aux pathologies telles que les bronchites et l'anémie, elles représentent 15% des pathologies (figure 2). Bien que l'anémie ne soit pas décrite comme une pathologie, mais plutôt comme un symptôme ou un indicateur d'une forme grave du paludisme, sa progression pourrait trouver une réponse dans l'enracinement des vecteurs paludéens dans la zone.

Figure 2 : Répartition des pathologies selon les consultations en 2021 à Ayamé

Source : Données épidémiologiques de l'hôpital général d'Ayamé, 2021

Quels sont les facteurs environnementaux qui expliquent la présence et l'enracinement de ces maladies dans le milieu d'étude ?

2. Les facteurs environnementaux et la répartition des pathologies dans l'espace urbain

Les caractéristiques environnementales de la ville d'Ayamé sont relatives au climat à travers l'abondance des précipitations, au relief en raison de la présence de vallées et de cuvettes qui retiennent les eaux de pluies, à la végétation à cause de l'existence de marécages inondés en saison pluvieuse

et à l'hydrographie en raison de la présence de la rivière Ano-Assué et du lac d'Ayamé qui constituent un éventuel réservoir de multiplication des vecteurs transmissibles notamment les anophèles femelles.

2.1. Les maladies liées aux facteurs climatiques

Ayamé se caractérise par une température moyenne d'environ 26°C (Sodexam, 2021). Cette particularité climatique dans cette zone tropicale contribue à la permanence de l'air frais. Par ailleurs, la ville se singularise par une abondance des précipitations (figure 3) comme toutes les villes de cette région administrative. Ces conditions climatiques sont favorables à la survenue de bronchites et du paludisme, car une température supérieure à 18°C favoriserait l'éclosion des œufs des moustiques femelles et le développement de ses larves (K. S. DIOBO et S. P. TAPE, 2018, p. 205 citant Association française des Enseignants de parasitologie et Mycologie (2014)). Toutefois, même si la prévalence pathologique des facteurs climatiques demeure les bronchites et le paludisme, un accent sera accordé ici à la bronchite du fait de sa relation étroite avec la température ci-dessus indiquée et les précipitations (Figure 3).

Figure 3 : Pluviométrie mensuelle de la ville d'Ayamé en 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021
Source : Données pluviométriques de la SODEXAM d'Ayamé des années 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021

Au regard de cette figure, on y distingue deux saisons pluvieuses et deux saisons sèches. La saison pluvieuse la plus longue s'étend d'avril à juillet avec des pics significatifs en juin 2017 (661 mm) et 2019 (470 mm). Quant à la petite saison pluvieuse qui s'étend de septembre à novembre, le pic est observé en octobre 2019 avec 415 mm de pluie, comparativement à un pic d'une grande saison pluvieuse. Le volume de précipitation moyen est passé de 1713 mm à un peu plus de 2075 mm de pluie (Sodexam, 2021). Cette

situation démontre la fréquence des pluies extrêmes. De plus, le nombre de jours sans pluie en petite saison sèche n'excède guère quinze (15) jours d'affilés (Sodexam, 2021 ; Rapport Hôpital d'Ayamé, 2021 p8). Elle est donc souvent assimilée à une saison de pluie. Cette situation pousse la population à dire qu'il pleut toute l'année. Les précipitations ont contribué à une augmentation du volume annuel d'eau prélevé dans la localité. Les eaux de pluie de l'année 2019 (2611 mm) représentent près du double de celles de l'année 2012 (1435 mm). Aussi, en mettant en relation les précipitations avec les pathologies dominantes de la ville, on réalise que les mois de Juin et octobre 2021 comptabilisent un peu plus du tiers (160) des consultations liées au développement d'une bronchite cette année.

Les données pluviométriques attestent donc la saisonnalité de la bronchite, vu que cette maladie respiratoire se développe plus pendant les saisons de pluies où l'air est frais sur la côte ivoirienne. Par ailleurs, lors des enquêtes de terrain, tous les 10 agents sanitaires interrogés ont révélé qu'en dehors de la saison pluvieuse, une fréquentation hospitalière relativement importante liée à cette affection était aussi observée dans la période allant de décembre à Janvier. Cette situation pourrait s'expliquer par la présence de l'harmattan, cet alizé continental venu du nord-est du Sahara, et qui se caractérise par des journées très chaudes avec un air très sec chargé de poussière et des nuits très fraîches, voire froides. Lors de l'apparition saisonnière de ce vent qui devient frais et sec sur la côte ivoirienne, et singulièrement à Ayamé, les consultations hospitalières pour motif de bronchites sont relativement élevées. Selon le médecin généraliste de l'hôpital général d'Ayamé, « l'harmattan provoque la broncho-pneumopathie au niveau de l'appareil respiratoire et affaiblit les muqueuses nasales ». Aussi, la fraîcheur de cet air, pendant la nuit, pourrait-elle être accentuée par la présence de la rivière Ano-Assué dans la ville et du lac artificiel d'Ayamé du côté ouest de ladite localité. Cet état de fait est attesté par les données des enquêtes de terrain, émanant des agents sanitaires ainsi que des populations, qui ont révélé que les cas de bronchites étaient majoritairement constatés dans les quartiers Ndouba-nguessanbo et Ndouba-nguessanbo Extension localisés en bordure de lac (figure 4). En effet, sur les 57 individus enquêtés, 78% ont affirmé que la bronchite est une affection très présente dans la ville au point où la toux et le rhume ne sont plus considérés comme des malaises en raison de leur enracinement dans le vécu sanitaire des populations d'Ayamé. Cette situation fait ressortir la relation très étroite qui existe entre la bronchite, la toux et le rhume. En fait, la bronchite qui est l'inflammation des bronches entraîne

des difficultés respiratoires ainsi que la toux de convenance grasse. Ce type de toux n'est que le signe d'une infection au niveau des voies respiratoires ; c'est-à-dire des bronches. Relativement au rhume, les infections à l'origine de la bronchite surtout aiguë commencent généralement par le rhume. L'on peut donc déduire que la bronchite débute par un rhume et se termine par la toux qui est l'expulsion forcée des mucosités ou des agents irritants des voies respiratoires. Les populations d'Ayamé considèrent cette pathologie comme banal en raison de sa persistance dans leur milieu de vie. 81% des enquêtés ont avoué qu'ils ne se rendent pas à l'Hôpital général pour une bronchite qu'ils assimilent à la toux, sauf si cette affection est grave ou dure plus de 3 semaines.

2.2. Les maladies liées à la complexité du site et à la présence de plan d'eau

Ayamé s'étend au long d'une vallée qui est traversée par la rivière Ano-Assué (9 km) et sur les pentes de 7 collines à 130 m de hauteur (photo 1). Le centre de la ville qui occupe 77 hectares environ a hérité de ce relief très accidenté constitué d'une succession de bas-fonds. Cet héritage physique complexe a engendré la présence de nombreuses cuvettes dans l'espace urbain, ne laissant ainsi pas de débouchés aux eaux pluviales pour leur écoulement. Cette situation a entraîné la formation de marécages notamment dans les quartiers Habitat, Djoulabougou, Djandjiboka et Ekobo (photo 2). Ces marécages constituent des gîtes larvaires de moustiques. Lors des enquêtes de terrain, les agents de santé ont révélé que 65% des patients provenant de ces quartiers souffraient du paludisme. Aussi, Ayamé bénéficie-t-elle de barrages hydro-électriques Ayamé 1 et 2, les plus vieux du pays, puisqu'ils datent respectivement de 1959 et de 1965. Ces barrages ont été construits sur le fleuve côtier LaBia qui prend sa source au Ghana voisin et se jette dans la lagune Aby. Cela a donné place au lac artificiel d'Ayamé situé à proximité du quartier Ndoubanguessanbo. Ce lac est un plan d'eau stratégique en raison de son utilité hautement socioéconomique à travers la production d'électricité et la pratique des activités de pêche et de tourisme. Il est aussi un potentiel lieu de reproduction des vecteurs de transmission du paludisme et un facteur de maintien de l'air frais ; d'où l'implantation de desdits vecteurs dans la localité. Il est à la fois favorable à l'enracinement du paludisme et à la régularité saisonnière de la bronchite.

Par ailleurs, la ville est traversée par la rivière Ano-Assué. Ce cours d'eau coule des quartiers Commerce extension et Ekobo et passe aux abords de Djandjiboka et du Commerce. Les prévalences pathologiques de ces entités

spatiales sont surtout le paludisme accompagné quelquefois d'anémie selon 78% de la population enquêtée.

Photo 1 : Vue de la zone marécageuse du quartier Habitat Djangjibola

Photo 2 : Vue du quartier

Prise de vue : S. P. TAPE, août 2022

Prise de vue : S. P.

TAPE, août 2022

La photographie 1 présente l'état d'insalubrité du quartier Habitat. Au premier plan, l'image montre un espace inondé des eaux usées et pluviales. C'est une zone de basse altitude qui accueille donc les eaux de douche des populations riveraines, comme l'indique en arrière-plan la toilette de fortune en matériaux plastiques noirs. Cette aire où les eaux sales stagnent se situe à environ 50 mètres du marché urbain. Par ailleurs, la seconde photographie qui présente une vue du quartier Djangjibola, atteste de la complexité du site. En effet, le premier plan de l'image révèle une succession de marches rudimentaires en raison de la présence d'une forte pente afin de rendre accessible le quartier. En réalité, cette unité spatiale est contenue dans une dépression. Cet espace se localise dans une cuvette ceinturée d'une chaîne de collines. Lors de la venue de pluies extrêmes pendant la grande saison de pluie, les responsables municipales relogent des familles dont les habitations se situent à proximité du bas des versants et de la route (en terre) principale de ce quartier. L'état de vulnérabilité environnementale des 2 quartiers photographiés expose indéniablement leur population à un risque sanitaire évident ; étant donné qu'elle vive dans des zones de vallées qui conservent les eaux usées et pluviales et aussi à proximité de la forêt. Toutes ces conditions eaux/forêt sont réunies pour la multiplication et l'enracinement des vecteurs pathogènes comme l'anophèle, principal responsable du paludisme, qui, par ricochet, est la principale affection d'Ayamé (74%).

Par ailleurs, la prolifération des dépôts sauvages d'ordures ménagères ajoutées aux caniveaux bouchés (planche 1) concourt également aux maladies diarrhéiques. 71% des enquêtés de ce quartier (Commerce) ont affirmé avoir contracté au moins cette pathologie plus de 10 fois dans l'année. Cependant les données sur les consultations relatives à cette maladie sont relativement basses. Cela s'explique par le fait que les populations ne la considèrent pas comme étant une pathologie grave et préfèrent pratiquer une automédication.

Planche 1 : Caniveau bouché et dépôt d'ordures au quartier commerce
Prise de vue : S. P. TAPE, Août 2022

Cette planche présente deux photographies sur une même entité spatiale à savoir le quartier Commerce. Le premier plan de la première image indique un caniveau contenant les eaux usées stagnantes de pluie et de vaisselle. En effet, cet ouvrage, initialement prévu pour l'évacuation des eaux, est le lieu de déversement d'ordures ménagères et des eaux sales du restaurant localisé à ses abords (en second plan à droite de la photographie). Quant à la seconde image, elle montre un dépôt sauvage de déchets ménagers incinérés en plein centre-ville. La planche expose ainsi le niveau élevé d'insalubrité du quartier Commerce qui est l'un des quartiers les plus touchés par les cas de paludisme et de maladies diarrhéiques. Localisé en plein centre-ville, cette entité spatiale est le point de ralliement des autres quartiers urbains. Elle joue, de plus, le rôle de fonctions administrative et commerciale à Ayamé. Ne pas l'assainir, c'est mettre en danger les habitants de l'espace d'étude.

En définitive, la distribution spatiale des pathologies dominantes (le paludisme, les bronchites et l’anémie) par quartier est en rapport avec les facteurs environnementaux présents dans l’aire d’étude (figure 4).

Source : BNETD,2016 P : WGS 1984 ZONE 30N Conception : TAPE Pulchérie. Réalisation : GUIHI Gaha, 2022 franckguihi@gmail.com

- Limite de quartier
- Cours d'eau
- Lac de barrage
- Zone à forte prévalence du paludisme
- Zone à faible prévalence du paludisme
- Zone à forte prévalence du paludisme et anémie
- Zone à forte prévalence des bronchite

Figure 4 : Distribution spatiale des pathologies dominantes par quartier dans la ville d’Ayamé

Cette figure présente 4 zones pathologiques inégalement réparties, basées sur le critère du nombre moyen des consultations par maladie et par quartier en 2021 à l'Hôpital général d'Ayamé :

La zone de forte prévalence du paludisme et de l'anémie : elle concerne les quartiers Commerce, Djandjiboka et Dioulabougou. Ces entités spatiales se localisent au centre de la ville. Ce sont la présence de cuvette ajoutée au déversement des eaux usées dans la rue et des caniveaux bouchés (Dioulabougou), des ordures ménagères et la défécation aux abords des dépôts sauvages d'ordures (quartier commerce) qui sont à la base de la forte prévalence du paludisme et de l'anémie.

La zone de forte prévalence du paludisme : elle est rencontrée seulement aux quartiers Commerce extension et Ekobo. La présence de cuvette, de marécages et de forêt justifie l'expansion et l'enracinement de cette maladie dans cette unité d'espace.

La zone de forte prévalence des bronchites recouvre uniquement les quartiers N'douba-guessanbo et extension. Ils sont localisés au nord de l'aire d'étude. La présence du lac Bia et de l'harmattan ajoutée à l'abondance et la fréquence régulière des précipitations dans cette zone de dépressions justifient la présence de cette pathologie dans ce quartier.

La dernière zone appelée Espace potentiel du paludisme regroupe tous les autres quartiers. En effet, ils sont potentiellement exposés au paludisme, car lors des enquêtes de terrain, 98% des personnes interrogées dans ces quartiers ont soutenu que le paludisme constituait le motif de leur visite à l'hôpital. Les raisons explicatives se trouvent dans la présence de zones de dépression, la proximité de la couverture forestière, la présence de la broussaille en plein centre-ville et les habitations inachevées dans ce milieu en mutation, pendant les saisons pluvieuses, deviennent des zones de prolifération microbienne et parasitaire, entretenant ainsi les vecteurs de germes pathogènes. Ces unités d'extension urbaine constituent alors des milieux potentiels de paludisme.

3. Discussion

Au regard des résultats exposés, il ressort que Ayamé est une zone exposée aux pathologies liées à l'environnement. En effet, l'étude a montré que le paludisme, l'anémie et les bronchites sont les pathologies dominantes et liées à l'environnement dans la ville d'Ayamé. Ces travaux rejoignent ceux de TAPE Sophie P. (2019, p. 440) qui, dans son analyse, a affirmé que ces résultats étaient aussi perceptibles à Adiaké, ville lacustre au Sud de la Côte d'Ivoire. Selon DIOBO Kpaka S. et TAPE Sophie P. (2018, p. 207),

relativement à leur étude sur la ville de Grand-Lahou localisée dans la partie centrale du littoral ivoirien, les femmes constituaient la population la plus fragile face aux maladies liées à l'environnement. J. KONE-BODOU *et al.* (2019, p. 16) attestent cette thèse dans leurs travaux, mais à une différence près. En fait, pour ces auteurs, les principaux problèmes de santé perçus dans le quartier d'Anyama au Sud de la Côte d'Ivoire, sont le paludisme qui arrive en tête, suivi des maladies digestives et diarrhéiques et enfin les maladies respiratoires. Cependant, le deuxième cas de maladie est très faiblement représenté à Ayamé, en raison de l'accessibilité des infrastructures sanitaires et de la disponibilité de l'eau potable. Quant au paludisme, la place occupée n'est pas anodine, car il constitue un problème majeur de santé publique dans le monde et spécifiquement en Afrique. En effet, chaque année, des millions de nouveaux cas sont enregistrés et l'on constate le décès de près de 3 millions de personnes (WHO, 2005, p. 200-202). La zone la plus exposée demeure l'Afrique subsaharienne. Cette idée est renforcée par le PNL (2005, p. 15) qui indique que 57% des consultations issues des structures sanitaires ivoiriennes sont attribuées au paludisme. Dans les travaux de P. CHEVALIER *et al.* (2003, p. 68), il ressort que « le paludisme demeure la plus importante des infections (...) puisqu'il affecte entre 300 et 500 millions de personnes » avec une mortalité au-dessus d'un million d'individu. Ces auteurs rejoignent nos résultats, car à Ayamé, le paludisme domine de très loin (74%) les autres pathologies existantes. Par ailleurs, cette assertion est attestée par S. P. TAPE (2019, p. 440) qui soutient que le paludisme vient en tête de l'ensemble des affections d'Adiaké. Cette prédominance du paludisme dans les zones d'étude d'Adiaké et d'Ayamé trouve sa justification dans les mêmes travaux de P. Chevalier *et al.* qui stipulent que cette « maladie est endémique dans toutes les zones tropicales et subtropicales à l'exclusion de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande » ; or la Côte d'Ivoire, pays auquel appartiennent les villes citées, provient de la zone indiquée.

Relativement aux facteurs environnementaux, les travaux de recherche de J. KEISER *et al.* (2004, p. 125) montrent que les urbains sont exposés aux pathologies citées plus haut à cause d'un environnement mal entretenu. Aussi, selon la Fondation de France (2023, p. 2), l'impact de l'environnement sur la santé émane de la pollution des déterminants naturels tels que l'eau, l'air et les sols ; et les conditions du cadre de vie et de travail à travers la précarité du bâti et des travaux dangereux. Ces facteurs socio-environnementaux sont à l'origine de nombreuses

affections comme le cancer, la pathologie émergente du moment. L'environnement constitue donc l'un des paramètres essentiels qui est à l'origine de l'émergence et de l'enracinement des maladies. Cet état de fait est attesté par P. CHEVALIER *et al.* (2003, p. 62). Selon eux, les pathologies liées à l'environnement hydrique perçues de plus en plus dans les pays tropicaux proviennent indéniablement de la pollution des eaux par contamination des « *déjections humaines et animales* », même si les autres causes avancées sont l'augmentation rapide des populations qui ne va pas de pair avec le nombre des services sanitaires. Ces auteurs soutiennent aussi que 60% des cas d'infections respiratoires auraient une composante environnementale. Ces infections, souvent considérées comme bénignes puisqu'elles guérissent après quelques jours, peuvent présenter des complications qui pourraient aboutir à des formes graves pathologiques. Cette thèse rejoint nos présents résultats en ce sens que les populations d'Ayamé considèrent certaines maladies notamment les bronchites, comme sans gravité.

En outre, K. S. DIOBO (2012, p. 31), dans son analyse sur l'ulcère de burili à Daloa au Centre-ouest de la Côte d'Ivoire, a identifié plusieurs facteurs environnementaux, notamment la principale activité économique qui est l'agriculture, la proximité des cours d'eau et la modification du milieu naturel, auxquelles s'ajoute la paupérisation des ménages ; qui impactent négativement la santé humaine. Ces résultats sont partiellement en accord avec les nôtres, puisque les principaux facteurs des pathologies à Ayamé sont la présence des cours d'eau, la proximité forestière et la nature accidentée de son site.

Toutefois, P. CHEVALIER *et al.* (2003) demandent aux lecteurs de nuancer leur propos relativement aux maladies liées à l'environnement, car pour eux, l'environnement dégradé n'est pas le principal facteur d'émergence de celles-ci (p. 66). Ils ont également révélé les habitudes alimentaires et l'usage des voies aériennes qui constituent des courrois de transmission de pathologies graves comme le paludisme et les infections respiratoires.

Conclusion

Cette étude a permis de décrire la situation sanitaire due aux différents facteurs environnementaux présents à Ayamé. En effet, la ville d'Ayamé a hérité d'une zone à risque environnemental. Cet environnement est marqué par la complexité du site, l'abondance des précipitations, la présence des marécages, de la forêt, de la rivière Ano-Assué et du lac Bia.

Cette situation a fortement contribué à la fragilité du milieu urbain, le rendant ainsi insalubre et faisant par conséquent de lui, un gîte potentiel de reproduction, de multiplication et d'enracinement de vecteurs transmissibles. Les pathologies dominantes sont le paludisme qui occupe la première place, suivie de l'anémie et enfin des bronchites. Il existe donc une relation de cause-effet entre l'environnement, l'homme et les maladies ci-dessus énumérées et leur distribution spatiale. Ainsi, les entités spatiales à forte prévalence paludique et anémique sont les quartiers Commerce, Djandjiboka et Dioulabougou. Aussi, les zones de forte concentration des germes de paludisme sont-elles les unités spatiales du Commerce extension et d'Ekobo. Quant à la pathologie liée à l'inflammation de la muqueuse des bronches, les quartiers de forte prévalence demeurent N'douba-guessanbo et extension. Toutefois, en raison de l'insalubrité due à des déterminants naturels et anthropiques (le cadre de vie mal entretenu), la ville d'Ayamé est considérée comme un espace potentiellement à haut risque paludique.

Les références bibliographiques

- CHEVALIER Pierre, CORDIER Sylvaine, DAB William, GERIN Michel, GOSSSELIN Pierre et QUENEL Philippe, 2003, Santé environnementale, In Environnement et santé publique – Fondements et pratiques, Edisem /Tec et Doc, Acton Val, pp. 59-86
- DIOBO Kpaka Sabine, 2012, Environnement et activités économiques dans l'émergence et l'évolution spatiale de l'ulcère de buruli: cas du département de Daloa, Thèse de Doctorat, Université Félix Houphouët- Boigny, Abidjan, 231 p.
- DIOBO Kpaka Sabine et TAPE Sophie Pulchérie, 2018, Environnement et répartition des pathologies dans une ville du littoral ivoirien : cas de grand-Lahou (Côte d'Ivoire) in *Risques hydro-climatiques, santé des populations et Changements Climatiques dans les pays de l'Afrique de l'Ouest*, Mélanges en hommage au Professeur HOUSSOU Christophe Sègbè., Septembre 2018, vol.1, pp. 200-210.
- KEISER Jennifer, UTZINGER Jürg, CALDAS DE CASTRO Marcia, SMITH thomas, TANNER marcel, SINGER Burton, 2004, Urbanization in sub-saharan Africa and implication for malaria control, In *Am J trop Med hyg.*, vol. 71, 2 Suppl., pp. 118-127
- Sous-préfecture d'Ayamé, 2020, *Monographie de la sous-préfecture d'Ayamé*, Ministère de l'intérieur et de la décentralisation, 30 p.
- PNLP, 2005, *Document de politique nationale pour la lutte contre le paludisme Abidjan : programme national de Lutte contre le paludisme*, Ministère de la santé et de l'hygiène publique, 18 p.
- Direction départementale de la santé et de l'hygiène publique d'Ayamé, 2021, *Rapport d'activités 2021 de l'Hôpital général d'Ayamé*, Ministère de la santé et de l'hygiène publique, 10 p.
- TAPE Sophie Pulchérie, 2019, Environnement et répartition des pathologies dans une ville lagunaire : cas d'Adiaké (sud-est de la côte d'ivoire) In *Cahiers du Cerleshs*, n°63, décembre 2019, pp. 425-445
- Who, 2005, *World malaria report 2005*, Genève, 294 p.

Fondation de France, 2023, Impact de l'environnement sur la santé,
<https://www.fondationdefrance.org/fr/sciences-et-environnement>, 3 p. Consulté le
12/05/2023 à 10h